

LA NOCIÓN DE PODER EN LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA DEL DOCENTE POR-VENIR

THE NOTION OF POWER IN THE INVESTIGATIVE TRAINING OF THE TEACHER TO-COME

GLADYS GARCÍA LÓPEZ

*Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Escuela de Humanidades y Educación,
Departamento de Psicología e Investigación Educativa, Cumaná, Venezuela
E-mail: gdecorales@gmail.com*

RESUMEN

El poder está asociado a diferentes concepciones; en lo filosófico, representa los valores como construcción humana para la transfiguración del ser, a partir del desarrollo de sus potencialidades; desde lo social, implica modalidades de: autoridad, fuerza, vigor, poderío, dominio, capacidad de convencer, persuadir y como mecanismo de control en los diferentes contextos familiares, socioeducativos, económicos, políticos, militares, entre otros, reconociéndose así, la existencia de una autoridad con potestad de mando. En la sociedad, necesariamente van a existir relaciones establecidas por las acciones ejercidas por y sobre los seres humanos. Lo importante es el control frente a las mismas, para evitar los conflictos como consecuencia del abuso de la influencia que se tiene. Con respecto a la relación de poder y la educación, se puede interpretar en diversas manifestaciones, en la capacidad transformadora del hecho educativo en contraposición a la reproducción de la cultura hegemónica predominante en un momento histórico determinado. Desde esta perspectiva, en el proceso formativo a través del discurso curricular, académico, el lenguaje y la interacción de los participantes, está reflejado en el ejercicio del poder en el hecho educativo. A partir de estas consideraciones, el presente ensayo tiene como propósito reflexionar en torno a los elementos de poder manifestados en la universidad en el proceso de formación investigativa del docente por-venir en el contexto venezolano.

PALABRAS CLAVES: Relaciones de poder, discurso, docente en formación, formación investigativa.

ABSTRACT

Power is associated with different conceptions; in the philosophical one, it represents the values like a human construction for the transfiguration of the being, from the development of its potentialities; from the social one, it implies modalities of: authority, force, vigor, power, dominion, ability to convince, persuade and as a control mechanism in different family contexts, socioeducational, economic, political, military, among others, recognizing this way, the existence of an authority with power of command. In society, power relations will necessarily exist by the established relations of actions applied by and above human beings. The important thing is to control them, to avoid conflicts as a result of the abuse of influence. With regard to the relationship of power and education, it can be interpreted in different manifestations, in the transforming capacity of the educational fact as opposed to the reproduction of the prevailing hegemonic culture at a certain historical moment. From this perspective, in the formative process through academic discourse, the language and interaction of the participants is reflected in the exercise of power in the educational fact. From these considerations, this essay has the purpose to reflect on the elements of power that are present in the university during the process of investigative formation of the teacher to come in the Venezuelan context.

KEY WORDS: Power relations; discourse; teacher by-come; investigative training.

INTRODUCCIÓN

El docente por-venir se refiere al estudiante de la carrera de educación, quien se encuentra en proceso de formación a nivel universitario. Contexto en el cual el poder está implícito en la integración de múltiples elementos definidos por la racionalidad de las instancias, a saber: el currículo, el docente, los modelos educativos, la evaluación, entre otros. Por tanto, el dominio se manifiesta como fuerza condicionadora de los actos pedagógicos. Por eso, resultan variadas las relaciones en las cuales se utilizan diferentes formas lingüísticas, culturales, modos de generación de saberes, sobre todo, en las formas

discursivas influenciadas en muchas ocasiones por la manipulación y la dominación, como una forma de abuso de poder de aquellos cuya tendencia está orientada al mayor control de los discursos reveladores de formas de pensar, sentir y actuar.

Autores como Sánchez (2011), Pérez (2009) refieren, bajo la lógica de la modernidad se ha desplegado un proceso de cosificación en las estructuras de poder relacionadas con los aspectos sociales capitalistas, con una racionalidad instrumental, con un modelo normativo concebido desde la academia como instancia reproductora y de legitimación social.

Desde el criterio de Ugas (2005) (citado en Sánchez 2011: p. 21), se sostiene que la escuela convierte al docente en “administrador de un programa orientado, básicamente, hacia la formación de un sujeto pedagógico reproductor, conformista y con un conocimiento parcelado de la realidad”. Se revela entonces, la existencia de componentes normatizadores, integrados al discurso y práctica pedagógica homogenizante, disciplinadora, con el desconocimiento de la diversidad.

Todo ello, se corresponde con la relación saber-poder en las diversas concepciones curriculares reduccionistas. Las mismas, revelan privilegio por la transmisión de información, favoreciendo los intereses previamente establecidos. De tal manera, para redimensionar el saber y el poder, Caldera (2011) afirma “se necesita trascender la lógica tecnocrática, la racionalidad positivista y asumir el camino de los nuevos aires, inseparable del ejercicio crítico, del desarrollo del pensamiento divergente, nutrido de la visión del otro, de lo multi, inter y transdisciplinar” (p. 52).

Desde estos propósitos, es imperativo la resignificación de la educación universitaria, particularmente para la formación del docente de hoy, más allá de la debida solvencia académica, con la sensibilidad, principios y valores como construcción humana, para ser asertivos en el desarrollo de una práctica pedagógica creativa, novedosa y transformadora en un clima de armonía, convivencia, solidaridad, en contraposición del abuso de poder.

A continuación se hace un análisis de la noción de poder en el contexto del proceso de formación investigativa del docente por-venir en las universidades venezolanas. El mismo se estructuró en los siguientes aspectos: nociones de educación y formación; formación investigativa; aproximación a la noción de poder; el poder en la perspectiva del empoderamiento; breve esbozo de la relación de poder y el espíritu investigador del docente por-venir en el contexto venezolano; algunos mecanismos de poder en el discurso orientado a la formación investigativa del docente por-venir.

Nociones de educación y formación

En el contexto educativo, la condición humana es el eje fundamental implícito en el proceso formativo desde la historia de la humanidad. Según Bokova (2014), directora de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), afirma: “*los beneficios de la educación*

impregnan todos los ámbitos de la vida desde el momento mismo del nacimiento” (p. 24). Como proceso, la formación del ser es el propósito de la educación, resultando una relación compleja por todos los elementos externos e internos partícipes en su configuración, cuya interpretación implica asumir la coexistencia y actuación simultánea de sus características esenciales en el desarrollo del hombre y la sociedad.

Desde este punto de vista, resulta interesante considerar la etimología de la palabra educación derivada del latín *educare*, significa “criar”, nutrir, conducir, guiar, orientar, alimentar” (Prieto 1990: p. 13), formada de la palabra *exducere*, compuesta de *ex* fuera y *ducere*, llevar, conducir, y también se traduce como “hacer salir de dentro hacia afuera” (Bórquez 2009: p. 87). En este aspecto, *educare* está referido a la instrucción o al adiestramiento del alumno, se puede inferir sobre aquel quien no sabe, el maestro lo va a enseñar. Cuando se asume el concepto de *exducere*, se está frente al encauzar o encaminar las potencialidades, disposiciones o conocimientos previamente adquiridos.

Desde las raíces epistemológicas, se hace indispensable una profunda percepción y entendimiento de la necesaria relación de quien enseña y quien aprende desde los fundamentos ontológicos, epistemológicos, axiológicos, políticos necesarios para el bienestar del hombre. En concordancia con Bórquez (2009) *educare*, representa el modelo normativo, directivo, tradicional, en el cual el papel del docente es dirigir al alumno considerado un receptor de los conocimientos transmitidos para luego, ser repetidor de los mismos en el proceso educativo. En cambio *exducere*, se corresponde con el modelo de extracción del conocimiento, en una forma de educación nueva, progresiva fundamentada en la libertad para construir el conocimiento.

Cabe resaltar en torno a la práctica pedagógica cotidiana, según Bórquez (2009), el proceso educativo se complementa con dos procesos contradictorios, la heteroeducación (del griego *heterós*, significa otro, distinto) y autoeducación (del griego *autos* cuyo significado es uno mismo o propio). Es decir, lo que el alumno ha de aprender, asumir como forma de pensamiento y comportamiento se organiza desde distintas personas o instituciones destinadas a la autoeducación, a manera de construcción independiente de su propio aprendizaje.

En tal sentido, la educación como problema humano es individual y está estrechamente

relacionado con el contexto social. Marcano (2018), presenta las bases educativas sustentadas desde la antigüedad en el desarrollo de las condiciones humanas, resaltando a Aristóteles (384-322 a. C.) quien se refería al logro de buenos ciudadanos, desarrollando y cultivando de manera holística, todas las partes integrantes de la naturaleza humana. Entre otros, Sócrates (470-399 a. C.) se concentra en la posibilidad de la persona de encontrarse a sí misma en el proceso de construcción del conocimiento.

Marcano (2018), resalta el pensamiento de Montaigne (1533-1592), referido a la formación de la conciencia humanista con el propósito de la superación, la transformación sustentada en la confianza de las potencialidades humanas para liberarse de las debilidades de la mente. Dentro de este contexto, históricamente se alude la formación haciendo énfasis en el principio de la vida natural, en el campo, lo cual incide en la aparición de las primeras escuelas en distintos países de Europa, potenciando las capacidades del niño.

Así mismo, en una interpretación socio-histórica, Moore (2012), presenta las bases sociales educativas sobre la cual se fundamenta el desarrollo de las condiciones humanas. Resalta a Platón (427-347 a. C.) quien se centraba en la formación de las cualidades morales del hombre como medio de generar lo mejor de la sociedad. También enfatiza el pensamiento de Durkheim (1858-1917), quien ofrece una teoría social a través del cual se fundamenta el papel de la educación en la sociedad. De tal manera, la educación se concibe en una vía de integración y consolidación de los lazos aseguradores de una sociedad estable y cohesionada.

Indudablemente, en el devenir histórico de la humanidad la escolaridad ha servido para lograr la formalidad e institucionalización de los aprendizajes, más allá de los medioambientales. Es así, con el surgimiento de la Escuela Nueva, en correspondencia con lo planteado por Narváez (2006), se reemplaza la educación tradicional, reivindicando la significación, el valor y la dignidad de la infancia, desde una nueva perspectiva de aprehender los problemas educativos en general; en tanto expresa un conjunto de principios orientadores para resignificar las formas tradicionales para su trascendencia social. El movimiento de Escuela Nueva según el referido autor, representa una corriente amplia, compleja y contradictoria, enfatiza en las experiencias y las diversas aportaciones de corrientes y autores en diferentes países, donde las particularidades de cada uno de

esos contextos nacionales incidieron en la evolución de dicho movimiento.

Dentro este contexto, se reconocen los aportes de Rousseau (1712-1778), en torno al hombre como objeto de la educación para enseñarlo a vivir, Pestalozzi (1746-1827), considerado padre de la pedagogía moderna, busca la realización de la libertad autónoma y Fröbel (1782-1852), entre otros vinculados a la reforma de la educación del siglo XIX, centrada en la adquisición de conciencia frente a la necesidad de justicia social donde la ciencia y la experiencia aumenten el conocimiento del niño, del hombre y de la sociedad. Se caracteriza la Escuela Nueva por la concepción pragmática, enfatizando el principio del “aprender haciendo” de la corriente filosófica de John Dewey (1859-1952) revelando el carácter democrático y cooperativo, como una constante reorganización o reconstrucción de la experiencia.

De allí, la importancia de los aportes del pedagogo William Kilpatrick (1871-1965), discípulo de Dewey, respecto al método de proyectos en el trabajo escolar, destacando el aspecto cooperativo y social de la educación en una actividad dirigida intencionalmente a alcanzar objetivos importantes y válidos por los alumnos. En síntesis, la Escuela Nueva como movimiento pedagógico histórico permitió la construcción de teorías y propuestas en distintos ámbitos.

A pesar de haber surgido desde hace mucho tiempo, actualmente los principios de la Escuela Nueva han dejado huella y conservan vigencia en el quehacer cotidiano de la práctica pedagógica. Dentro de esta perspectiva, requieren mejorarse frente a los retos impuestos por los cambios y transformaciones sociales. Así pues, es necesario repensar, recrear y resignificar sus postulados hacia la innovación, para reivindicar el hecho educativo desde su complejidad para el desarrollo de un pensamiento crítico reflexivo posibilitando aprehender la realidad para transformarla. Se convierte entonces, en una perspectiva trascendente, de cambio y mejora de las situaciones problemáticas educativas vigentes en los diferentes contextos.

Actualmente, frente a las transformaciones sociales, intelectuales y tecnológicas es innegable la demanda de cambios en la educación orientada hacia un diálogo amplio y participativo para la construcción de significados y sentidos desde los referentes de vida. En este sentido, la educación debe trascender los aspectos instrumentales y técnicos, permitiendo visualizar la idea de formación cuya lengua latina (*formatio-onis*),

según la Real Academia Española (RAE 2016), significa acción y efecto de formar, de dar forma a algo. Preparar intelectual, moral o profesionalmente a una persona o a un grupo de personas, se traduce en humanizar, profundizar el desarrollo de cualidades y sensibilidades en un encuentro con sí mismo.

Desde los criterios filosóficos de Gadamer (1998), se concibe la formación en un proceso interior en permanente desarrollo y progresión, sin límite del saber, orientado hacia la potenciación y profundización de los valores manifestados en la manera de pensar, de sentir, de relacionarse, a modo de construcción humana en un proceso de desarrollo interno. Esto posibilita en la persona el compromiso de realizarse, configurarse, reinventarse desde las experiencias educativas. Particularmente, el proceso de formación permite al docente potenciar sus cualidades humanas para enfrentar los retos impuestos por un entorno dinámico, en permanente cambio.

Por su parte Larrosa (2000), concibe la formación para el desarrollo de la subjetividad, haciendo énfasis en la sensibilidad para comprender el mundo, desprenderse de los formalismos convencionales preestablecidos. También Zemelman (2011), refiere el proceso de formación “no solamente como el desarrollo de disposiciones o facultades sino como autodesarrollo” (p. 54). Esto, revela la necesidad de asumir nuevas posturas epistemológicas en el proceso formativo para superar la generalidad de la educación instrumentalista y técnica de vieja data, el rescate de la condición humana a nivel universitario para la formación de profesionales, particularmente los docentes.

Formación investigativa

La formación investigativa comprende la preparación en investigación, integrada al proceso generador de la posibilidad de apropiarse de una cultura en la cual se conjuga la investigación propiamente dicha y lo formativo para fomentar el espíritu investigador. En el caso del docente por-venir, la formación investigativa se presenta como una opción válida para potenciar la reflexión crítica de las acciones investigativas de aprendizaje sustentadas sobre la base de transformación de su futura práctica pedagógica, desde la preparación a modo de estímulo para asumir el papel de investigador en el ejercicio profesional. En esta línea de pensamiento, se coincide con Imbernón (2012, 2013), en torno a la formación docente en una perspectiva favorecedora de la potencialidad

reflexiva e investigadora. Entonces, es importante cuestionar la práctica de formación investigativa para contrarrestar la racionalidad positivista, en procura de un mundo escolar trascendente hacia la construcción significativa de la realidad vivida.

Ello implica, reflexionar en la necesaria reconceptualización de la formación docente fundamentada en un conocimiento científico con exaltación de lo humano, orientado hacia el desarrollo de potencialidades dirigidas a promover cualidades para emprender la indagación permanente, el proceso de problematizar los saberes, el de la acción investigativa en el aula bajo una nueva cultura investigativa transformadora, favoreciendo a su vez, la comprensión, el entendimiento y la convivencia, para superar la transmisión de saberes centrados en lo normativo, memorístico y repetitivo posibilitando el desarrollo de sensibilidades. En concordancia con Fergusson y Lanz (2011), en el contexto universitario, la *Formación Integral* es:

Un proceso complejo, abierto e inacabado mediante el cual se contribuye no sólo a desarrollar competencias profesionales, sino también y, fundamentalmente, a forjar en los estudiantes nuevas actitudes y competencias intelectuales; nuevas formas de vivir en sociedad movilizadas por la resignificación de los valores de justicia, libertad, solidaridad y reconocimiento de la diferencia, tanto como por el sentido de lo justo y del bien común; nuevas maneras de relacionarnos con nuestra memoria colectiva, con el mundo en que vivimos, con los otros y con nosotros mismos; lo que implica la sensibilización ante las dimensiones éticas y estéticas de nuestra existencia (p. 185).

Frente a lo anteriormente planteado por los autores citados, es imperativo reflexionar en torno a la realidad del proceso formativo investigativo de los docentes por-venir, resignificando, revalorizando y trascendiendo hacia lo social, posibilitando una práctica pedagógica transformadora, para luego desde la cotidianidad del ejercicio de la profesión docente, sean capaces de aprehender las diversas situaciones problemáticas, para la comprensión y búsqueda de solución de manera comprometida, responsable y asertiva.

Aproximación a la noción de poder

En un acercamiento a la noción de poder se reseñan las posturas de algunos autores tales como Nietzsche (1844-1900), quien desde lo filosófico resalta la importancia del ser humano de proponerse metas, de creer en lo real, en lo

que puede ver, capaz de razonar, de reconocer de manera consciente sus pasiones y sentimientos sin convertirse en insensible porque su voluntad de poder le permite dominarse a sí mismo. La tarea del hombre consiste en ir hacia una transvaloración de los principios e ideales, para transformarse en creador, capaz de comprender mejor la realidad de la vida. Esto, en correspondencia con la afirmación de Nietzsche (2006), la voluntad es “virtud creadora y donadora, es querer ir más allá de uno mismo” (p. 10). Es decir, es una potencia vital del ser humano.

La idea de poder también se puede precisar en Foucault (1926-1984) quien lo plantea como una estrategia de control social cuyos dispositivos son una modalidad de actuación ejercida sobre las acciones de los otros, en el encauzamiento de la disciplina, aquello tendiente alejarse y no ajustarse a la regla, entendido como las desviaciones, lleva consigo una manera específica de castigar. Convirtiéndose así, el castigo disciplinario en un elemento correctivo, proceso en el cual se tiende indudablemente a reprimir conductas a partir de la defensa de la sociedad.

Desde este contexto, la tecnología de la dominación y del poder según Foucault (1990), centrada en la disciplina, en lo normativo, ciertos dispositivos permiten coartar la libertad. También, en el funcionamiento de la escuela se desarrolla una visión de sujeto disciplinado, dominado e institucionalizado. Desde este escenario, el conocimiento en una relación de fuerzas interactivas, en la perspectiva del referido autor, se convierte en poder en términos de lucha.

En la obra de Foucault (1999) “vigilar y castigar”, se revela el poder disciplinario y el castigador. La sanción normalizadora implícita en la penalidad jerarquizante de la disciplina, tiende por un lado, a señalar las desviaciones, jerarquizar las cualidades, las competencias, las aptitudes, pero también castigar y recompensar. Una recompensa manifiesta en el juego de los ascensos, permitiendo ganar rangos y puestos; en contradicción con el castigo haciendo retroceder y degradando. Por lo tanto, en el desarrollo del proceso educativo, en la perspectiva planteada por Foucault son mecanismos de poder el lenguaje, los exámenes, el castigo, la recompensa, las normas disciplinarias. Estos aspectos a la luz de nuestros días, requieren del consenso, la reflexión, la crítica desde el compromiso y responsabilidad del docente para superar su uso instrumental e impulsar la construcción creativa de significados y sentidos.

Actualmente, frente a la globalización caracterizada por la era digital, Morales (2012), plantea el poder como elemento de cohesión y dominación de las organizaciones. Por ello, el dominio de la tecnología representa un reto para convertir la información en conocimiento para asumir nuevas perspectivas en la concepción del mundo de vida y aprehensión de la realidad.

Es evidente, frente al sistema de dominio, preponderancia en toda sociedad, es imperativa la reflexión en torno al poder articulado a la dignificación humana para el rescate de la creatividad, la inventiva frente a las pautas instrumentales de reproducción, de legitimación cultural y social impuestas. Para ello, es importante la valoración de las normas, reglas, principios contribuyentes a reconocer y a su vez, pueden convertirse en aspectos necesarios para la interacción, información, visión, convivencia, solidaridad en un mundo complejo, dinámico y diverso.

Por su parte, Van Dijk (2009) plantea el poder del discurso en lugares como la policía, los medios, la educación, las empresas a través de los mecanismos de regulación de las acciones y las mentes de los miembros de un mismo grupo o de otros. El poder según este autor, es también limitación de la libertad. Cuando se controlan las acciones de alguien, posiblemente, se coarta su libertad; respecto al hecho educativo, el profesor puede limitar las acciones de los estudiantes. Revelándose entonces, la potestad del lenguaje para influenciar a los demás hacia lo previamente enfocado. Por consiguiente, tomando en cuenta la incidencia del status y roles, el poder estrechamente vinculado con la producción, control, selección y distribución discursiva bajo ciertos parámetros para la legitimación de la autoridad instaurada en los procesos de ataques y resistencias.

En consecuencia, dentro del marco de la dominación y las restricciones manifestadas discursivamente, las instituciones o grupos dominantes, promulgan, reproducen y legitiman el abuso de poder como un ejercicio legal o moralmente legítimo del control sobre los demás, buscando beneficio propio y generando la desigualdad social. De acuerdo al planteamiento de Van Dijk (2009), los grupos dominantes son las personas legitimadas llámese presidente, ministro, profesor, médico quienes hacen uso del poder discursivo como mecanismo de control social e influencia en los demás, utilizan el medio de la disertación para incidir en la sociedad; tienen el acceso a gran variedad de discursos, e incluso a la manipulación y uso de las estructuras de dominación. En este caso, tal

como lo señala el referido autor, se trata del *control mental* el cual *es discursivo* y es ejercido de manera indirecta a través de la persuasión para lograr *que hagan lo que se quiere*.

En cambio, los grupos dominados, según Van Dijk, tienen un acceso limitado a la gran variedad de discursos. Esto permite entender cómo en su gran mayoría, las personas con poco grado de instrucción, con poca formación y preparación académica tienen un mayor acceso a la conversación privada, al diálogo cotidiano de la familia, de los amigos, de los clientes, al discurso pasivo, a la información de la televisión, al del periódico donde no pueden participar activamente.

En esta perspectiva, mientras menor es el poder, menor variedad de acceso discursivo. Por ello, las élites, la gente con poder, los grupos dominantes, tienen mayor posibilidad de acceso a la manipulación y al uso de estructuras discursivas de dominación, de desigualdad y de limitaciones de la libertad. Por tal razón, pueden generar y cerrar prácticas discursivas cuando lo consideren pertinente. Además, establecen las limitaciones de los tópicos determinando quién debe hablar, sobre qué y en qué momento.

De acuerdo con esto, es oportuno hacer mención especial al pensamiento de Fairclough (2008), quien sustenta las prácticas discursivas asociadas a posturas ideológicas específicas. Refiere además, el dominio en las clases sociales dando sentido a las relaciones de ordenamiento y jerarquía entre las prácticas disponibles y delimitadas. El poder de controlar el discurso es entendido básicamente de dos maneras, una en términos de desigualdades entre los participantes de los eventos discursivos y otra, en la desigual forma de los textos en su capacidad de reconocer la manera de producción, distribución y consumo en contextos socioculturales particulares.

Desde de esta línea de pensamiento, en la lucha contra la razón instrumental, disciplinadora, la jerarquía del saber, los mecanismos normalizadores, el monopolio, surge la necesaria construcción de una nueva manera de producción del conocimiento, asumiendo actitudes críticas promotoras de creativas prácticas pedagógicas tomando en cuenta el punto de vista del otro ante una concepción distinta de ver al mundo cuya realidad es compleja y en constante transformación.

Indudablemente, frente a lo complejo de las relaciones sociales en una sociedad con grupos dominantes legitimados, es importante el planteamiento de Caldera (2011), “asumir la

universidad del por-venir para el ejercicio de la libertad” (p. 79). Es posible entonces, la resignificación de la formación docente para enfrentar las imposiciones surgidas en la práctica educativa. Contrarrestando el uso del poder discursivo en un esfuerzo para responder de manera adecuada y pertinente a las exigencias del entorno social comunitario en un clima de convivencia y solidaridad.

El poder en la perspectiva del empoderamiento

El poder es un elemento a ser considerado un eje articulador de las relaciones generadas en las diferentes organizaciones. Es así como, la educación, la formación, el conocimiento y el acto de enseñar representan expresiones del mismo. Larrosa (1995), refiere entre otros aspectos, la historia de las relaciones de poder es la responsable de constituir a los individuos o sociedades. De tal modo, en las instituciones educativas, particularmente en las universidades, a través de las prácticas desarrolladas en la vida del aula, tienen posibilidades de influir en nuevas configuraciones epistemológicas para superar la cultura tradicional y abrir espacios transformativos.

En virtud de ello, el poder como empoderamiento, es la nueva perspectiva a transitar en educación, pasar del simple control de obediencia a la participación activa sobre la base de una noción cooperativa, colaborativa, desarrollando entre otras, las potencialidades, el conocimiento, la comprensión. Posibilitando opciones conducentes a la superación del supuesto mecanicista, el rol pasivo de escuchar, memorizar, imitar. Configurando así, el papel participante del alumno en el quehacer formativo.

En la configuración de nuevas prácticas gerenciales, Morales (2012) plantea, es fundamental la participación en el uso del poder e implica “compromiso de acción y adscripción a un proyecto o fin” (p. 79). Se genera entonces, una estrecha relación entre participación y poder basada en la reflexión, la problematización del saber cómo clave para superar la lógica del pensamiento técnico-instrumental, condicionada por los reglamentos, normas, principios dentro de una relativa autonomía.

Actualmente, en el proceso educativo es importante el fortalecimiento del diálogo, el intercambio de saberes como base para la construcción significativa del conocimiento y el encuentro consigo mismo, más allá de la rigurosidad cognitiva responda a lo sensible de la

naturaleza humana. Permitiendo además, la potenciación, el entendimiento de las vivencias experimentadas en los espacios formativos, intelectuales, culturales, a su vez contribuya al rescate de la diversidad de experiencias, modo de sentir, de vivir, de entender al mundo, al hombre, a la realidad en una dinámica creativa y transformadora. Superando así, el poder impuesto en las distintas actividades académicas.

Asumir esto desde el punto de vista educativo, significa construir un espacio intelectual donde se promueva una nueva cultura de construcción de significados y sentidos, facilitando la comprensión, el entendimiento, para superar los indicios de dominación presentes en la relación saber-poder en la configuración del sujeto. Ello, implica el reconocimiento de la condición humana respecto a los procesos de producción de saberes. Desde el ámbito académico se hace necesaria la promoción de un pensamiento pedagógico para la superación de las prescripciones fijas, inmutables, asumiendo una actitud reflexiva, comprometida y responsable. Por su parte, el docente debe facilitar la configuración de lo afectivo, lo sensible, lo complejo y singular desde una práctica pedagógica transformadora.

Breve esbozo de la relación de poder y el espíritu investigador del docente por-venir en el contexto venezolano

Frente al predominio de la noción del poder directamente ejercido, expresado y atribuido a las disposiciones, normas, técnicas o funcionamientos, se manifiestan diversos mecanismos de regulación y control, conocimiento e interés característicos en la educación e imponen saberes con el propósito de consolidar las diferencias con criterios de normalidad, orden y disciplina. Por lo cual la reflexión sobre la relación de poder puede ser abordada mediante el reconocimiento de la singularidad del deseo de generar procesos indagativos como opción transformadora otorgando a su vez, la posibilidad de resignificación de una práctica pedagógica integrada a las distintas situaciones del sujeto ante su mundo de vida.

De tal forma, se privilegia el espíritu investigador del docente por-venir, orientado hacia el desarrollo de potencialidades para la generación de la responsabilidad social para la transformación. Se trata entonces, de una nueva mirada a la concepción de la ciencia desde una producción autónoma, contextual e histórica orientada hacia la superación del desfase teoría y práctica, rompiendo la jerarquía del saber, lo

mecánico del proceso educativo. Todo ello, a través del impulso del diálogo de saberes, el cuestionamiento, la indagación, la reflexión-acción para la construcción de saberes enalteciendo entre otros, lo complejo, diverso, creativo de la realidad.

En el sistema educativo venezolano se evidencia el predominio de prácticas investigativas fundamentadas en los procesos de positivización tradicionalmente impuestos. Al respecto, Pérez (2009) refiere, las mismas se centran en hacer comparaciones, diferencias, caracterizaciones, clasificaciones, establecidas como referencia a un contenido programático en función de lo conceptualmente aceptado, lo normativo, los saberes acumulados, alejados de la realidad social.

Desde el criterio de autores como Bondarenko (2009), Delgado (2008) entre otros, en Venezuela existe un predominio de programas de investigación de corte experimentalista, donde la razón técnica e instrumental limita la capacidad crítica del individuo. Es innegable la hegemonía del paradigma positivista lógico, impone un enfoque cientificista con supremacía de los tecnicismos y las formalidades, restringiendo el interés y la motivación del estudiante frente a la investigación educativa.

El sistema educativo venezolano enfrenta el reto de trascender la racionalidad tecno instrumental, pues, aún persiste en los discursos curriculares, controlado por los sistemas de regulación establecido por el Estado en las diferentes organizaciones de carácter pedagógico. En este aspecto, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE 2007), entre otros aspectos plantea educar en, por y para la curiosidad y la investigación como un referente válido para superar la educación bancaria y opresora cuestionada por el maestro Paulo Freire. Esto requiere la deslegitimación de lo predeterminado, aún regula, normaliza y fragmenta la práctica pedagógica.

En términos generales, el proceso formativo investigativo a nivel universitario, se considera un potencial capaz de transformar el pensamiento lógico-discursivo imperante, posibilitando nuevas experiencias y sensibilidades en la producción de saberes, propiciando una cultura indagativa, argumentativa, innovativa, vale la pena profundizar e impulsar desde la integración teoría-práctica investigativa en la formación del docente por-venir.

Algunos mecanismos de poder en el proceso formativo investigativo del docente por-venir

El docente por-venir se refiere al estudiante de la carrera de educación cuya formación le permite estar facultado para el ejercicio de la profesión, con la debida solvencia. El por-venir, estrechamente relacionado con lo novedoso, lo creativo en la tarea del docente investigador, está influenciado por la vivencia experimentada en el proceso formativo investigativo. En este contexto, el discurso educativo universitario según Briceño *et al.* (2013), se caracteriza por ser una interacción social formadora, por cuanto permite la construcción de significados acordes con el devenir humano en su proceso de innovación y apertura cultural.

Significa entonces, la visión de un lenguaje universitario donde se conjuguen múltiples determinaciones culturales, históricas, políticas, en un proceso dialógico contribuyente al intercambio, la participación, en un ejercicio pleno de libertad y solidaridad, a partir de la integración de perspectivas para lograr el fin de humanizar de la educación. Sin embargo, en la universidad venezolana, no es extraño encontrar algunos mecanismos de poder manifestados en el predominio del docente autocrático.

Según Briceño *et al.* (2013) se trata de aquel docente “acostumbrado a la enseñanza tradicional sin compromiso de vida auténtico obsesionado por el contenido” (p. 85), reflejando el carácter normativo y reproductor de la práctica educativa, limitando entonces, el carácter teleológico humanizante en el proceso formativo. Por esta razón, para emprender un proceso de aprendizaje compartido, de diálogo, superando lo legitimado por la sociedad científica, necesariamente debe haber un acercamiento, reconocimiento, comprensión e interpretación de la realidad para aprehenderla y transformarla o generar propuestas de posible solución.

Según Caldera (2011) en torno a la universidad del siglo XXI, es una necesidad “se aprehenda la multiculturalidad social en toda su complejidad, a objeto de proponer otra relación ética con la vida cotidiana, con las esferas públicas” (p. 50). Desde este punto de vista, en el escenario universitario se debe propiciar además, la posibilidad de búsqueda, indagación, creatividad, autonomía y autogestión académica del estudiante para resolver las actividades investigativas utilizando la diversidad de argumentos e información. Esto, en sintonía con la responsabilidad del docente de crear condiciones, alternativas y espacios para la creatividad y la innovación, promoviendo el pensamiento crítico reflexivo.

En la carrera de educación, autores han versado sobre el proceso formativo investigativo revelando el escaso interés por la formación para la investigación aunado a la pérdida del carácter investigativo. Al respecto, Galvis (2009), refiere al docente egresado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) “distanciado de la realidad social, poco comprometido con la comunidad ... resistente al cambio y falta de liderazgo” (p. 46). Por tanto, se revela la escasa motivación e interés hacia la exploración creativa, la solución de situaciones problemáticas, lo cual interfiere en la posibilidad de disfrutar con agrado y satisfacción, todo lo relacionado con la actividad investigativa.

Lo anteriormente planteado, remite a la idea de disciplinamiento de Foucault, interpretado en el significado del poder del profesor para controlarlo todo, organizando las actividades según la normativa y los procedimientos establecidos previamente. Es el docente quien impone sobre qué y cómo hacer la búsqueda. Entonces, poco se profundiza en el gusto y el placer del estudiante por la investigación. Igualmente, se manifiesta un proceso educativo con marcada separación entre la teoría y la práctica contradiciendo el papel de la comunidad para la solución de problemas.

En atención a ello, surge la necesidad de cambio y transformación en el desarrollo, integración y flexibilización del proceso educativo de la formación del docente por-venir para la investigación, tomando en cuenta los variados contextos socioeducativos y la diversidad metodológica, como una posibilidad de superar el carácter restrictivo, las nociones positivistas de objetividad del paradigma tradicional predominante. Con el convencimiento, en torno al contexto académico es indudablemente, un ámbito de discusión, reflexión y actuación en el cual se pueden impulsar propuestas pedagógicas alternativas a las tradicionales.

Asumiendo el proceso formativo investigativo como una posibilidad de creación y resignificación, la investigación eje transversal en el proceso educativo del docente por-venir en la universidad venezolana, necesita de nuevos mecanismos de abordaje. Así, es posible desde una perspectiva histórica cultural y social, se exalte un conocimiento científico humanizante, impulsando la reconceptualización de los procesos socioeducativos a través de la formación investigativa para la integración, la reflexión-acción, el diálogo, la toma de decisiones en el proceso de aprehensión de la

realidad para su transformación creativa e innovadora.

Para ello, es importante la ruptura de los esquemas paradigmáticos establecidos por algo transformador. Permitiendo la apropiación de una cultura investigativa creadora, innovadora, para el futuro ejercicio de la profesión, el docente porvenir se convierta en un investigador de su propia práctica pedagógica y propicie entre otros aspectos, el reconocimiento y acercamiento a los diversos contextos socioeducativos. Posibilitando en los estudiantes, la capacidad de identificación, selección de los problemas e indagación de la manera de resolverlos, de cómo se puede mejorar la situación problemática detectada. Todo esto, en un proceso de integración en el cual se crean las condiciones para un aprendizaje crítico, reflexivo.

A modo de reflexiones finales

El poder se concibe desde las distintas concepciones filosófica, sociológica, económica dinamizando las relaciones manifestadas en los diversos contextos familiares, educativos, organizacionales. Se interpreta por un lado, desde lo filosófico, siguiendo a Nietzsche (1844-1900) en una fuerza activa, una voluntad potencial en el sujeto, el ímpetu creativo impulsa la inventiva e innovación en contraposición a toda dominación. Por otro lado, desde lo social, se legitima a través del lenguaje, el comportamiento, las actitudes, las normas institucionales como procesos de persuasión, consenso, coerción o manipulación.

La relación saber-poder como expresión del dominio del conocimiento, la producción del saber, implica unificar las diferencias con criterios de normalidad, en un clima de orden y disciplina, induciendo a cercenar lo complejo y diverso del contexto real, la capacidad creativa e inventiva del sujeto. De tal modo, las diferentes ideas del poder reveladas en el espacio universitario, llevan implícitos enfoques epistemológicos e ideológicos asociados a las perspectivas de la cultura actual, asumiendo el reto de una nueva episteme con posibilidades de un diálogo intersubjetivo para impulsar un encuentro pedagógico destinado a superar la persistencia de expresiones de cierto control, dominación, intimidación e imposición.

No obstante, es importante resaltar el elemento positivo del poder en la posibilidad de ser una perspectiva para trascender y convertirse en empoderamiento a través del proceso formativo. Para ello, se requiere entonces, repensar la formación del docente-porvenir, dando apertura a nuevas experiencias

individuales y grupales en la producción de los saberes. Una opción la constituye la preparación para la investigación con el propósito de incidir en la ruptura de una práctica pedagógica tradicional, repetitiva, memorística. Se debe reinventar el proceso formativo investigativo como una vía para superar el abuso de poder, donde se desplace lo informativo, la acumulación de contenidos académicos y redimensione lo crítico y reflexivo en la socio-construcción del conocimiento. Brindando así, la oportunidad de recrear nuevas categorías pedagógicas que incidan en el porvenir del docente formado en las universidades venezolanas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BOKOVA I. 2014. El desarrollo sostenible comienza por la educación. 1-24. Disponible en línea en: www.efareport.unesco.org (Acceso 02.05.2018).
- BONDARENKO N. 2009. El componente investigativo y la formación docente en Venezuela. *Estudios Pedagógicos*. 35(1):253-260.
- BÓRQUEZ R. 2009. *Pedagogía crítica*. Trillas, Ciudad de México, México, pp. 83-101.
- BRICEÑO J, VILLEGAS A, PASEK E. 2013. Del discurso académico al discurso educativo. *Contextos*. 5(29):73-87.
- CALDERA Y. 2011. Referentes onto-epistemológicos emergentes para pensar la universidad porvenir. *En: Antología de un pensamiento pedagógico emergente*. Cuadernos EVALPOST, Cumaná, Venezuela, pp. 47-83.
- DELGADO F. 2008. Retos actuales de la investigación educativa. *Actualidades Investigativas en Educación*. 8(3):1-18.
- FAIRCLOUGH N. 2008. El análisis crítico del discurso y la mercantilización del discurso público: las universidades. *Discurso y Sociedad*. 2(1):170-185.
- FERGUSON A, LANZ R. 2011. La transformación universitaria y la relación universidad-estado-mundo. *Educere*. 15(50):177-186.
- FOUCAULT M. 1990. *Tecnologías del yo y otros textos afines*. Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, España, pp. 95-150.
- FOUCAULT M. 1999. *Vigilar y castigar*. Ediciones Siglo XXI, Madrid, España, pp. 11-74.

- GADAMER H. 1998. Verdad y método. Hermeneia 7. Salamanca, España, pp. 01-367
- GALVIS R. 2009. El método de proyectos como eje articulador de la teoría y la práctica en el proceso de formación del docente de la UPEL. Laurus. 15(31):40-55.
- IMBERNÓN F. 2012. La investigación sobre y con el profesorado. La repercusión en la formación del profesorado ¿Cómo se investiga? Revista Electrónica de Investigación Educativa. 14(2):1-9.
- IMBERNÓN F. 2013. La educación en el Siglo XXI: Los retos del futuro inmediato. Editorial Graó, Barcelona, España, pp. 63-79.
- LARROSA J. 1995. Escuela, poder y subjetivación. La Piqueta, Madrid, España, pp. 259-358.
- LARROSA J. 2000. Pedagogía profana. Estudios sobre lenguaje, subjetividad, formación. Ediciones Novedades Educativas, Ciudad de México, México, pp. 20-93.
- MARCANO N. 2018. Formación y educación: dilemas y desafíos. Humanartes. 6(12):59-70.
- MPPE (MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN). 2007. Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano. Edición CENAMEC, Caracas, Venezuela, pp. 15-78.
- MOORE T. 2012. Filosofía de la educación. Editorial Trillas, Ciudad de México, México, pp. 95-110.
- MORALES J. 2012. El poder dentro del contexto de las ciencias administrativas y gerenciales. Observatorio Laboral. 5(9):57-83.
- NARVÁEZ E. 2006. Una mirada a la Escuela Nueva. Educere. 10(35):629-636.
- NIETZSCHE F. 2006. La voluntad de poder. EDAF, Madrid, España, p. 10. 569-680.
- PÉREZ E. 2009. Formación del docente y espacios de transversalidad. Educere. 7:57-67.
- PRIETO L. 1990. Principios generales de la educación. Monte Ávila Editores, Caracas, Venezuela, pp. 11-30.
- RAE (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA). 2016. Diccionario de la lengua española. 23 Edición del tricentenario. Disponible en línea en: <http://dle.rae.es/?id=IF1I1Br> (Acceso 02.05.2018).
- SÁNCHEZ J. 2011. La formación del docente. En: Antología de un pensamiento pedagógico emergente. Fondo Editorial de la Universidad de Oriente, Cumaná, Venezuela, pp. 19-45.
- VAN DIJK T. 2009. Discurso y poder. Barcelona, España. Gedisa. 121-148. Disponible en línea en: <http://es.scribd.com/doc/131212731/DISCURSO-Y-PODER-VAN-TEUN-A-pdf>.(Acceso 02.05.2018).
- ZEMELMAN H. 2011. El proceso de formación y la conciencia histórica en América Latina. Conferencia en el II Congreso Internacional de Educación Superior, Cumaná 2008. Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre Cumaná, Venezuela, Cuadernos EVALPOST, N° 1.